

Нестеренко М.О., Колесник К.М.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.

Сковороди, м. Харків

**УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ-
ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИШІ
CONDITIONS AND FEATURES OF ADAPTATION OF FRESH-YEAR
APPLICANTS TO UNIVERSITY EDUCATION**

Theses present the results of an empirical study of the problem of adaptation of first-year students to study at a higher institution. It was found that a significant number of applicants have difficulties in adaptation. The factors of successful adaptation of first-year students are clarified: social, intellectual, individually personal.

Key words: *adaptation, anxiety, aggressiveness, rigidity, freshmen*

В умовах нестабільності сучасного світу, військових конфліктів підготовка спеціалістів у виші стає важливою складовою розвитку України. Особливої актуальності набуває проблема адаптації першокурсників до навчання в умовах війни, оскільки від цього залежить їхнє психологічне благополуччя та рівень оволодіння ними професійними компетентностями.

У науковій літературі представлені різні підходи до вивчення адаптації особистості до умов навчання у вищих закладах освіти. Огляд зазначених підходів дозволив трактувати адаптацію здобувачів до навчання у виші як процес пристосування особистісних якостей до умов навчання та як ступінь соціалізації майбутнього фахівця у суспільстві (Волнушкіна Г., 2017; Кулеша Н., 2016). Отже, адаптація до навчання у виші – це подолання труднощів входження в нове соціальне середовище, встановлення внутрішньогрупових відносин, пристосування до нових форм навчання.

Перший курс для здобувача є початковим етапом їхньої подальшої професійної діяльності. У цей період відбувається поєднання можливостей майбутнього професіоналу та вимог професії, формується ставлення до навчальної діяльності, професійна мотивація. Від успішності адаптації залежить подальша професійна реалізація здобувачів.

Поряд із адаптацією здобувачів дослідники розглядають дезадаптацію як результат невеликого процесу адаптації, коли молоді люди втрачають соціальні зв'язки, стають нездатними задовольняти власні потреби, що супроводжується внутрішньо особистісними або міжособистісними конфліктами, замість реалізації у соціумі (Кулеша Н., 2018). Як наслідок виникають агресія, депресія, тривожність тощо.

До основних причин дезадаптації відносять: навчальні і професійні проблеми; хронічні захворювання; пережиті стресові, екстремальні ситуації;

порушення встановлених норм у групі чи не сприятливе включення у нову соціальну ситуацію.

Аналіз наукових робіт присвячених адаптації першокурсників до навчання у вищій школі дозволив Кулеші Н. (2018) виділити умови адаптації до закладу вищої освіти, які дослідниця поділила на дві групи: соціальні та індивідуально-особистісні.

Соціальні умови: специфіка родини (матеріальний стан, соціальне положення, міжособистісні взаємини), нова соціальна ситуація, взаємовідносини з викладачами, одногрупниками. Серед соціальних умов найбільший вплив на процес адаптації першокурсників мають матеріальний стан родини, сімейні взаємовідносини, особливо з батьком, а також спілкування з однолітками, психологічний клімат академічної групи.

Індивідуально-особистісні умови: властивості темпераменту, психічне здоров'я, мотивація навчання, професійне самовизначення та інтерес. Особливості темпераменту, індивідуально-формальні, динамічні характеристики психічної діяльності пов'язані з успішністю адаптації першокурсників, зокрема у здобувачів із сильною нервовою системою відмічається більше випадків академічної заборгованості порівняно зі здобувачами, що мають слабку нервову систему, яким властива більша спрямованість на завдання і взаємні дії. У мотивації навчання в процесі адаптації відбувається корінна перебудова навчальних мотивів і системи цілей до нових вимог. Соціальні, професійні мотиви у більшості здобувачів у даний період знаходяться в латентному стані. Одночасно структура цілей у початковий період адаптації дестабілізована, що виявляється у значній кількості невизначених цілей, не розробленості загальних цілей. Професійний інтерес першокурсника ще не набуває професійного самовизначення, не визначає мотивоване суб'єктивне ставлення до власної майбутньої професійної діяльності (Кулеша Н., 2018).

Алексеева А. (2009) звертає увагу на інтелектуальний розвиток здобувача та відзначає, що перебіг процесу адаптації важче відбувається для студентів із високим рівнем інтелекту порівняно зі здобувачами з середнім і низьким. У них труднощі пов'язані з емоційною нестабільністю, самоорганізацією. М. Яницький навпаки вважає, що для успішного навчання у вищому закладі освіти необхідний досить високий рівень інтелекту, зокрема сприйняття, уявлення, пам'ять, мислення тощо.

Також дослідниками виділяються наступні труднощі процесу адаптації першокурсників: переживання, пов'язані з перехідним періодом: від шкільного до дорослого життя; невизначеність мотивації вибору професії; недостатня психологічна підготовка до самостійного життя, необхідності приймати рішення, брати на себе відповідальність за власні дії і вчинки; невміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності, що підсилюється відсутністю звичного повсякденного контролю педагогів та батьків; нові умови діяльності студента у вузі це якісно інша

система співвідношення відповідальності і залежності, де на перший план виступає необхідність самостійної регуляції своєї поведінки; пошук оптимального режиму праці та відпочинку в нових умовах, налагодження побуту і самообслуговування, особливо у випадку проживання у гуртожитку; відсутність навичок самостійної роботи.

У сучасній психології існує значна кількість досліджень, присвячених адаптації здобувачів-першокурсників до навчання у виші. У багатьох із них представлені дані, що свідчать про деструктивний вплив умов невідповідності між можливостями здобувачів і об'єктивними вимогами нових видів діяльності. Проте на сьогодні майже відсутні дослідження особливостей адаптації першокурсників до виші в умовах війни.

Проведений нами аналіз досліджень проблеми адаптації студентів-першокурсників дозволив визначити комплекс діагностичного інструментарію, а саме: методика «Самооцінка психічних станів» (за Г. Айзенком), що дозволяє визначити показники рівнів чотирьох блоків психічних станів: тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності; методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда, що спрямована на вивчення особливостей соціально-психологічної адаптації та пов'язаних із цим рис особистості; тест-опитувальник А. В. Фурмана «Наскільки ти адаптований до життя» передбачає виявлення адаптованості студента на всіх можливих рівнях її функціонування; багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова і С. В. Чермяніна призначений для оцінки адаптаційних можливостей людини через оцінку психологічних характеристик, що є найбільш значущими для регуляції психічної діяльності і процесу адаптації.

Результати проведеного емпіричного дослідження показали, що у більшості студентів спостерігається середній рівень тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності, що може свідчити про достатню успішність їх адаптації до навчання у вищому навчальному закладі освіти. Проте, значна кількість здобувачів має явні проблеми у процесі адаптації. Успішність адаптації більшості здобувачів підтверджується високими і середніми показниками соціально-психічної адаптації та адаптованості до життя.

Отже, успішність адаптації здобувачів до навчання у вищому навчальному закладі залежить від соціальної, індивідуально-особистісних умов, інтелектуального. Дані емпіричного дослідження особливостей адаптації до виші першокурсників свідчать про успішність процесу адаптації, хоча виявлена значна кількість здобувачів, що мають труднощі у пристосуванні до нових умов навчання та життя. Розробка та апробація розвивальної програми з метою оптимізації процесу адаптації студентів буде перспективою наших подальших наукових розвідок.